

DECLÍNIOS COGNITIVOS LEVES NO ENVELHECIMENTO POR DISFUNCIONALIDADE DA INTERAÇÃO COLINÉRGICA MUSCARÍNICA

Felipe Fernandes de Brito¹; Bianca de Azevedo de Palma e Ferreira¹; Isabela de Souza Barros¹; Fernando Meneguini².

¹Discente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Jataí. Jataí, GO, Brasil.

²Docente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Jataí. Jataí, GO, Brasil.

Introdução: A interação colinérgica-muscarínica é responsável pela função cognitiva (atenção, memória, função executiva, linguagem, capacidades visuoespaciais). No processo de envelhecimento do sistema nervoso central ocorre a inativação dos receptores muscarínicos, pela redução das células nervosas. Isso afeta a neurotransmissão sináptica, acarretando em uma redução da capacidade cognitiva. Assim, pode-se associar a disfuncionalidade da interação colinérgica-muscarínica ao declínio dessas habilidades. **Objetivo:** Analisar a relação entre o envelhecimento das sinapses nervosas ao desenvolvimento dos transtornos cognitivos maiores. **Métodos:** A revisão incluiu buscas nas bases de dados "SciELO", "PubMed" e "BVS" utilizando os descritores "Acetilcolina", "Envelhecimento neural" e "Receptores muscarínicos". Foram selecionados artigos publicados entre 2010 a 2024, em língua portuguesa, espanhola e inglesa. Dessa maneira, de 22 trabalhos encontrados, foram selecionados 8, para a elaboração desta revisão. **Resultados:** No envelhecimento do sistema nervoso central ocorre um processo denominado hipotrofia neural, que consiste na perda contínua de neurônios que leva à disfunção do sistema nervoso e a doenças neurodegenerativas. Os neurotransmissores colinérgicos juntamente com seus receptores são afetados na senilidade, e devido ao fato de a interação colinérgica-muscarínica ser responsável por grande parte das funções cognitivas, a inativação dos receptores muscarínicos, associa-se com a gênese dos transtornos neurocognitivos maiores. Com isso, terapias farmacológicas foram desenvolvidas para retardar o avanço das doenças. Os inibidores da colinesterase inibem a enzima Acetilcolinesterase (ChE) e aumentam a disponibilidade de acetilcolina no cérebro, assim há melhora dos sintomas e progressão mais lenta da doença. **Conclusão:** O processo de envelhecimento promove um declínio cognitivo por disfuncionalidade da interação colinérgica muscarínica, uma vez que há a perda progressiva de neurônios e redução do volume cerebral, que gera prejuízo nas capacidades cognitivas em todos os seus domínios. Os inibidores da colinesterase constituem uma opção farmacológica eficiente para o controle de sintomas e avanço de patologias. De forma modesta, esses fármacos contribuem com uma melhora da qualidade de vida dos pacientes, melhorando o desempenho cognitivo, prolongando autonomia, reduzindo riscos e retardando o desenvolvimento do processo demencial.

Palavras chaves: Acetilcolina; Envelhecimento neural; Receptores muscarínicos.

Nº de Protocolo do CEP ou CEUA: Não se aplica.

Fonte financiadora: Não se aplica.